

DUNYODA SO‘NGI YILLARDA IPAKCHILIK SOHASI, TADQIQOT NATIJALARI

Rustamova Fotimabonu Xurshedjon qizi¹, Axunbabayev Ulug‘bek Oxunjonovich²

¹Namangan davlat texnika universiteti Tayanch doktoranti,

²O‘zbekiston tabiiy tolalar ilmiy tadqiqot instituti t.f.f.d., k.i.x., laboratoriya mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18853704>

Annotatsiya. Ushbu tesizda jahonda oxirgi yillarda ipakchilik yo‘nalishida olib borilgan tadqiqot ishlari va ularning erishilgan natijalari tahlil qilinadi. Ipak ichlab chiqarish samaradorligini oshirishda so‘ngi yangiliklar yoritiladi.

Kalit so‘zlar: ipak, ipak fibrioni tibbiyotda qo‘llanishi, o‘rgimchak ipagiga o‘xshash tolalar, ipak quti ipak tolalari, rekombinant ipak, ipak yigirish.

Аннотация. В данной тезисе анализируются исследовательские работы, проведенные в области шелководства в мире в последние годы, и их достигнутые результаты. Освещаются последние инновации в повышении эффективности производства шелка.

Ключевые слова: шелк, применение шелкового фибриона в медицине, волокна, подобные паутиному шелку, шелковые коробки, рекомбинантный шелк, прядение шелка.

Abstract. This thesis analyzes the research work carried out in the field of sericulture in the world in recent years and their achieved results. The latest innovations in improving the efficiency of silk production are highlighted.

Keywords: silk, silk fibroins, clinical uses, spider-silk-like fibers, silkworm silks, recombinant silk, silk spinning.

Kirish

So‘ngi yillarda ipakchilik sanoati odatiy yo‘nalishdan boshqa darajaga ko‘tarilmoqda. Zamonaviy tadqiqotlar ishlab chiqarish unumdorligi, mahsulot sifati va ekologik muvozanatni oshirishga qaratilgan.

Genetik tahlillar ham yangi natijalar bermoqda. Yovvoyi ipakni qayta ishlash va qo‘llanishidagi innovatsiyalar. Afrika yovvoyi ipak qurtining ipak fibrioniga alohida e‘tibor qaratgan holda yovvoyi ipak qurtining ipak fibrioni uchta eng oddiy aminokislotalarni tashkil qiladi va ularning ko‘pligida aminokislotalarning turli ketma ketligi takrorlanadi. Bu esa o‘z navbatida β -qatlam joylashuv shaklini keltirib chiqaradi. Ipak fibrionining ta‘sirchan xususiyatiga javobgardir. Masalan: (Gli-Ala) dan tashqari, yovvoyi ipak ham (Ala) takrorlanadi va β -qatlamlarini hosil qiladi va ular yanada mustahkamroq.

Yana bir eng so‘ngi yangiliklardan biri-ipakdan tayyorlangan va hozirda mavjud ipakdan klinikada foydalanish. So‘ngi 5000-yil davomida ipak o‘ziga talabni ortirmoqda. Ipak biopolimeri shaffof material hisoblanadi. Ko‘p asrlardan beri biz qimmatbaho va bejirim mato sifatida foydalanib kelayotgan bo‘lsak, hozirgi va kelajakdagi biotibbiyot ehtiyojlari uchun foydalaniladi. Bunga qo‘shimcha qilib ayta olamanki nafaqat jahonda olib borilayotgan tadqiqot ishlarida hattoki O‘zbekiston tadqiqotchilari ham ipakdan tibbiyot dokasi sifatida foydalanish haqida ilmiy ish olib borishgan.

Bundan tashqari, ipak qurti ipagi yuqori sifatli to‘qimachilik xom ashyosi sanaladi. Ipak qurti ipagining qovushqoqligi o‘rgimchak ipagining qovushqoqligidan ancha kam bo‘lib, bu ko‘p jihatdan cheklaydi. Ipak qurtining tabiiy yigirish sistemasini takomillashtirish, oqsillar ifodalanishini optimallashtirishni oshiradi, bu esa tabiiy ravishda birlashtirishni talab qiladi. O‘rgimchak ipining yuqori mustahkamligi va qovushqoqligi uni kuchli qiladi. Sport va harbiy anjomlar, masalan himoya vositalari qo‘lqoplar, kaskalar, himoya kiyimlari, himoya to‘rlari va parashyutlar, qo‘shimcha himoya qilishni ta‘minlash va xavf-xatarni kamaytirishga hizmat qiladi.

Xalqaro taqqoslash shuni ko‘rsatdiki, Xitoy, Hindiston va Yaponiya davlatlari ipak qurti, ipakchilik mahsulotlarini yetishtirish va ishlab chiqarish sohasida har xil innovatsiyalarni qo‘llab kelishmoqda. Misol uchun kasalliklarni boshqarish, tirik pillani qayta ishlash va tut daraxti yetishtirish texnologiyalari bo‘yicha turli yo‘llar ma‘lim bo‘lib, har biri yuqori sifatli ipak ishlab chiqarishda o‘z hissasini qo‘shadi. Umuman olganda nafaqat jahon miqyosida balki vatanimizda ilm yo‘lida izlanish olib borayotgan olim va olimalarimiz ham yaxshi natijalarni egallab kelishmoqda. Mamlakatimiz tirik pilla yetishtiruvchi beshta davlatlar kabi ipakchilik bozorida sezilarli o‘shida ketmoqda. Natijada ipakchilik sohasi an‘anaviy ishlab chiqarishdan zamonaviy, samarali va raqobatbardosh tizimga aylanmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Alimova X.A., Axunbabayev O.U., G‘ulomov A.E., Безотходная технология производства и переработки натурального шёлка. Значения интеграции науки и решение актуальных проблем при организации производства и предприятиях текстильной промышленности: Тез.док.межд.науч.прак.конф. 27-28 июль. –Маргилон. 2017. Часть-1. С.13-17
2. Alimova.X.A. Pilla va ipak sifatini jahon andozalari darajasiga ko‘taraylik. Ipak. Toshkent,1996 №1. b.3
3. Mahmudov N., Majidov Sh. Ipakchilik tarmog‘ida investitsion faoliyatning samaradorligini oshirish. Fan texnologiya, 2009. b.270
4. S. Ketten, Z. Xu, B. Ihle, M. J. Buehler, *Nat. Mater.* 2010, 9, 359.
5. Andreas Koepfel, Nicola Stehling, Cornelia Rodenburg, and Chris Holland *Adv. Funct. Mater.* 2021, 31, 2103295 (1of8)
6. Ander Reizabal, Carlos M. Costa, Leyre Párez-Blvarez, Jose L. Vilas-Vilela, and S. Lanceros-Méndez *Adv. Funct. Mater.* 2023, 33, 2210764 (1of 25)
7. *A Midsummer Night’s Dream. The Arden Shakespeare, 2nd series,* (Ed: H. F. Brooks), Methuen & Co. 1979, ISBN 0-415-02699-7.
8. M. Cartwright, *Ancient History Encyclopedia*, <https://www.ancient.eu/Silk/> (accessed: February 2018).
9. Chris Holland, Keiji Numata, Jelena Rnjak-Kovacina, and F. Philipp Seib *Adv. Healthcare Mater.* 2019, 8, 1800465
10. D. A. Tirrell, *Science* 1996, 271, 39.
11. Mengqi Wang, Zhiming Du, Aixin Tong, Yu Zhang, Yuxin Luo, Zhicheng Shi, Sijie Qiao, Zhiyu Huang, Annan He, Xiachao Chen, Guizhen Ke, Qing Liu, Weilin Xu, and Fengxiang Chen *Small Struct.* 2025, 6, 2400639 (1-22)